

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ

АФЕНДИКОВА Е.Ю.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

**при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

ТИТОВА О.В.,

старший преподаватель кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОПОВА А.А.,

студентка ОУ «Бакалавр»,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена сущность финансовых рисков, проанализированы существующие концепции управления рисками на предприятии, выделены их преимущества и недостатки, рассмотрены основные методы оценки финансовых рисков, приведены основные подходы к управлению финансовыми рисками.

Ключевые слова: риск, финансовый риск, управление риском, методы.

FINANCIAL RISKS: ASSESSMENT METHODS AND APPROACHES TO MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

AFENDIKOVA E.YU.,

PhD in Economic science, Docent,

**Associate Professor at the Department of Finance,
SEI HPE «Donetsk Academy of**

**Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

TITOVA O.V.,
Senior Lecturer, Department of Finance,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Civil Service under the Head of the Donetsk People's
Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

POPOVA A.A.,
student of EP «Bachelor»,
SEI HPE «Donetsk Academy of
Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the essence of financial risks, analyzes the existing concepts of risk management at the enterprise, highlights their advantages and disadvantages, considers the main methods of assessing financial risks, and presents the main approaches to financial risk management.

***Keywords:** risk, financial risk, risk management, methods.*

Постановка задачи. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия во всех ее формах связана с различными рисками, в том числе и с финансовыми, степень влияния которых на результат работы организации значительно увеличивается с переходом к рыночной экономике.

Эффективность деятельности субъектов хозяйствования в условиях финансовой нестабильности, которая в последнее время оказалась характерной как для международных, так и для национальных рынков, определяется не только показателями доходности, но и достаточно сильно зависит от уровня риска.

Риски, сопровождающие эту деятельность, выделяются в определённую группу финансовых рисков, выполняют самую существенную роль в общем «портфеле рисков» предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы исследования и совершенствования методического инструментария анализа и оценки финансовых рисков посвящены труды следующих ученых: В.В. Ковалева, В.М. Гранатунова, А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, М.Н. Крейнина, Е.С. Стоянова, В.В. Глущенко и др.

Актуальность. В современных условиях хозяйствования наблюдаются общие тенденции в развитии экономики,

характерными чертами которых выступает рост неопределенностей, которые объясняются глобализацией рынков, повышением конкуренции, усложнением технологических систем во всех аспектах жизни, увеличением социальной напряженности, связанной с ростом разрыва уровня жизни разных стран.

В это время образуются два «конфликтных» фактора: с одной стороны, эти причины увеличивают степень неопределенности, а с другой – содействуют появлению новых возможностей управления рисками.

Вследствие этого проблема усовершенствования методологических подходов к анализу и оценке рисков на основе более полного использования принципов системного подхода наиболее актуальна в настоящее время. Построение управляемой системы, учитывающей особенности соответствующей сферы экономики – результат ее решения.

Цель статьи: обобщение методических подходов к анализу и оценке финансовых рисков и на основе их сравнительного анализа выявление преимуществ и недостатков каждого метода для повышения эффективности финансовой деятельности предприятий, исследование методологических и методических основ управления финансовыми рисками предприятия.

Изложение основного материала. Финансовый риск предприятия может возникать в результате выбора владельцами или финансовыми менеджерами альтернативного финансового решения, направленного на достижение определенной конечной цели финансовой деятельности в перспективе при вероятности получения финансовых потерь вследствие неопределенности условий его реализации.

Финансовые риски:

- потенциально возможная опасность возможной потери ресурсов или недополучения средств по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данной сфере деятельности;

- вероятность получения дополнительного объема прибыли в результате осуществления определенных рискованных операций. Финансовый риск предприятия характеризуется определенными особенностями, которые отражены на рис. 1.

Последствия финансового риска могут характеризоваться как положительными, так и отрицательными результатами финансовой деятельности. В теории и практике хозяйственной деятельности уровень финансового риска прежде всего характеризуется размерами возможного экономического ущерба (например, это величина потери дохода, прибыли, определенной суммы капитала предприятия и т.д.).

Рис. 1. Характеристика финансового риска предприятия

В финансовой практике такой экономический ущерб всегда оценивается в денежном измерении.

При этом уровень финансового риска, возникающего при осуществлении той или иной финансовой операции или определенного вида финансовой деятельности предприятия, меняется под влиянием фактора времени.

Финансовый риск как объективное явление характеризуется субъективностью оценки уровня финансового риска, проводимого различными финансовыми участниками, с использованием таких факторов, как различные уровни полноты и достоверности

информации, квалификация финансовых менеджеров, их профессиональный опыт в управлении рисками и тому подобное.

Характеристики финансового риска предприятия проявляются в экономической деятельности предприятия, в связи с формированием его доходов, и характеризуются возможными экономическими потерями в процессе финансовой деятельности. Они сопровождают практически все виды финансовых операций и все сферы финансовой деятельности компании, также напрямую зависят от продолжительности финансовой операции и предлагают необходимость выбора альтернативы действиям финансового управляющего.

Разнообразие форм риска, частота и важность последствий его проявления, невозможность его абсолютной ликвидации приводят к необходимости изучения причинно-следственных отношений и путей уменьшения последствий в случае рискованных событий.

Главная цель управления рисками на предприятии – получение прибыли при оптимальном соотношении затрат и степени риска, а в долгосрочной перспективе – устойчивое и эффективное функционирование предприятия и обеспечение высокого потенциала развития и роста в будущем периоде. Управление финансовыми рисками компании занимает важное место в системе финансового управления, а также в системе управления компанией. Эффективное управление финансовыми рисками гарантирует выполнение целей компании в области финансовых показателей. Система управления финансовыми рисками компании ориентирована на комплексную оценку всех видов финансовых рисков и нейтрализацию их потенциальных негативных последствий при разработке и осуществлении рискованных финансовых решений. Задачами системы управления финансовыми рисками являются:

- выявление и оценка возможных рисков в процессе осуществления финансовой деятельности;
- объективная оценка вероятности наступления рискованных событий в процессе осуществления финансовых решений и предоставления каких-либо финансовых потерь;
- обеспечение минимизации уровня риска в связи с планируемым уровнем доходности финансовых операций;

- разработка наиболее подходящих способов нейтрализации финансовых рисков;

- программное обеспечение, чтобы минимизировать возможные финансовые потери компании при наступлении события риска.

Функции управления финансовыми рисками предприятия могут быть конкретизированы более подробно с учетом специфики финансовой деятельности предприятия и портфеля его финансовых рисков. Основными функциями системы управления финансовыми рисками выступают:

- разработка эффективных информационных систем для поддержки альтернативных вариантов управленческих решений за счет внешних и внутренних источников информации, организации постоянного мониторинга финансового состояния общества и финансовых рынков;

- внедрение риск-анализа различных аспектов финансовой деятельности (анализ рисков отдельных финансовых операций, финансовых операций определенных дочерних учреждений и «центров ответственности» внутри, финансовой деятельности компании как в целом, так и в контексте их различных направлений);

- осуществление риск-планирования финансовой деятельности предприятия по основным ее направлениям на основе разработанной стратегии финансового риск-менеджмента;

- обеспечение эффективного контроля реализации принятых рискованных решений за счет создания соответствующих систем внутреннего контроля на предприятии;

- формирование портфеля финансовых рисков; оценивание уровня и стоимости финансовых рисков, то есть возможного объема связанных с ними финансовых потерь в разрезе отдельных операций финансовой деятельности в целом;

- управление нейтрализацией возможных негативных последствий финансовых рисков предприятия, разработка и реализация мероприятий по профилактике и минимизации уровня и стоимости отдельных финансовых рисков за счет соответствующих внутренних механизмов, оценка эффективности осуществления таких мероприятий;

- управление страхованием финансовых рисков и другие.

Эффективная система управления финансовыми рисками предполагает осуществление определенной последовательности действий при формировании портфеля финансовых рисков. Последовательность действий при формировании портфеля финансовых рисков:

- идентификация возможных финансовых рисков предприятия, связанных с его будущей финансовой деятельностью;
- принятие наиболее приемлемых для предприятия финансовых решений и предотвращение отдельных финансовых рисков за счет отказа от чрезмерно рискованных финансовых операций и сделок;
- определение окончательного состава отдельных систематических и несистематических финансовых рисков;
- выбор методов оценки финансовых рисков;
- формирование необходимой информационной базы и обеспечения высокой квалификации финансовых менеджеров предприятия;
- создание эффективного действенного механизма управления финансовыми рисками предприятия.

Механизм управления финансовыми рисками относится к ряду методов, форм, инструментов, рычагов влияния на экономические отношения и процессы, происходящие в процессе разработки и внедрения рискованных решений в финансовой сфере предприятия. Структура механизма управления финансовыми рисками предприятия приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура механизма управления финансовыми рисками предприятия

Финансовые методы в рамках механизма управления финансовыми рисками включают способы и приемы для обоснования и контроля за конкретными управленческими решениями в различных областях финансовой деятельности организации.

К ним относят:

- метод технико-экономических расчетов;
- балансовый метод;
- экономико-статистические методы;
- методы экспертных оценок;
- методы дисконтирования стоимости;
- методы наращивания стоимости (компаундинг);
- методы хеджирования.

Система финансовых рычагов включает следующие основные формы воздействия на процесс принятия и реализации управленческих решений в сфере финансовой деятельности:

- цену;
- прибыль;
- чистый денежный поток (Cash-flow);
- процент;
- обменный курс иностранной валюты по отношению к национальной;
- пени, штрафы, страховую премию;
- страховую франшизу.

Финансовые инструменты обеспечивают механизм реализации отдельных управленческих решений предприятия и оформление его финансовых отношений с другими экономическими объектами:

- платежные инструменты (платежные поручения, чеки, аккредитивы и т.п.);
- кредитные инструменты (кредитные договоры, векселя и т.п.);
- депозитные инструменты (депозитные договоры, депозитные сертификаты и т.п.);
- инструменты инвестирования (акции, инвестиционные сертификаты и т.п.);
- инструменты страхования (страховой договор, страховой полис и т.п.).

Процесс управления финансовыми рисками предприятия – это последовательность проведения анализа рисков, включая основные этапы его осуществления (рис. 3).

Основные этапы процесса управления финансовыми рисками предприятия:

Рис. 3. Этапы процесса управления финансовыми рисками предприятия

Практика предпринимательства в реальных рыночных условиях требует обоснованных решений, принимаемых рисками. Поэтому, прежде чем при начинать принимать управленческое решение, необходимо определить с риском, с какой группой и типом вы столкнетесь, а также количественно оценить степень потенциального риска с самого начала события риска (как вероятность негативных последствий, так и степень возможных потерь), определить и изучить влияние и долю каждого из факторов риска в общей сумме ущерба.

Оценка рисков является многомерным значением, характеризующим возможные отклонения от цели, от ожидаемого результата, неудачи и потери с учетом влияния неконтролируемых и контролируемых факторов. Особенно важен качественный анализ факторов риска, так как полнота перечня незапланированных событий определяет полноту перечня. Результаты анализа становятся отправной точкой для количественного анализа рисков.

Количественный анализ означает, что количественный параметр присваивается качественному. Это позволяет создать сопоставимую базу для сравнения всех типов риска. Количественная оценка риска включает численное определение двух типов риска и расчет общего уровня риска. На этом этапе определяется вероятность события риска, а также определяется вероятность всех возможных последствий этих событий.

В экономической литературе существует значительное количество методов для определения направления действия, силы воздействия и вероятности риска. Наиболее известные методы оценки общего риска представлены в табл. 1.

Производственно-хозяйственная деятельность совершенно любого предприятия подвержена влиянию различных видов рисков, в том числе и финансовых. На экономическую деятельность предприятий Донецкой Народной Республики также оказывают влияние разнообразные виды финансовых рисков.

Экономическое развитие организаций напрямую зависит от финансовых результатов своей деятельности, то есть прибыли, а также рисков, сопровождающих каждую финансовую операцию на предприятии. Субъекты хозяйствования будут иметь стабильное экономическое развитие только тогда, когда они смогут стабильно получать прибыль в результате своей деятельности и будет осуществлена минимизация рисков, которые приводят к уменьшению капитала.

Основные методы анализа финансовых рисков

Методы анализа рисков	Характеристика метода	Преимущества	Недостатки	Какие риски анализирует метод
1	2	3	4	5
Статистический	Статистический метод по определению риска проекта используется для вычисления ожидаемой продолжительности каждой работы и проекта в целом. Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления рассматриваемых операций. Эта вероятность будет определенной степенью риска	Знание истории событий позволяет сформировать основную точку зрения сотрудников компании, на прошлые приоритеты, что особенно важно при формировании и новых технологий	Корпоративное определение не анализирует источники риска, но принимает риск как целостную ценность	Коммерческие, организационные, имущественные, транспортные, технические, экологические, юридические
Метод анализа целесообразности затрат	Метод основан на том, что в ходе бизнеса затраты по каждому конкретному направлению, а также по отдельным элементам не имеют одинаковой степени риска. Другими словами, риск двух различных направлений деятельности одной и той же компании варьируется; степень риска для отдельных элементов затрат в пределах одной и той же области деятельности также различна	Зная стоимость товара, который имеет максимальный риск, можно найти способы его снижения в этой стране	Компания не анализирует источники риска, но принимает риск как целостную ценность. Метод не учитывает влияние факторов на рост (снижение) проектного риска	Транспортные, коммерческие, организационные, технические
Метод использования аналогов	Суть этого метода заключается в том, что при анализе степени риска конкретной области деятельности целесообразно использовать данные о развитии аналогичных тенденций в прошлом	Оптимально сравнивать прошлые и нынешние показатели на одном этапе	Вероятность ошибки в анализе достаточно высока	Транспортные, юридические, имущественные, экологические, организационные, технические

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
Метод экспертных оценок	<p>Метод используется в случае недостаточной информации или при определении степени риска этой области деятельности, которая не имеет себе равных, что также делает невозможным анализ прошлых показателей. Суть этого метода заключается в том, что компания определяет определенный набор рисков и рассматривает, как они могут повлиять на ее деятельность. Это сводится к предоставлению баллов за вероятность того или иного вида риска, оценки суммы убытков и степени их влияния на деятельность компании</p>	<p>Можно скорректировать результаты предварительного анализа. В этом анализе мы можем оценить степень риска для всей экономики, а не конкретное направление деятельности, которое компания планирует развивать в стране</p>	<p>В нем не учитываются особенности конкретной сферы деятельности; риски, которые могут возникнуть непосредственно во время работы предприятия, не учитываются</p>	<p>Транспортные, юридические, имущественные, экологические, организационные, технические, инвестиционные, инновационные, коммерческие</p>

Экономика Донецкой Народной Республики в основном представлена следующими отраслями:

- металлургия;
- добыча каменного угля и сырья для металлургической промышленности;
- коксохимия и химия;
- горное и промышленное машиностроение;
- производство стройматериалов;
- пищевая промышленность;
- легкая промышленность;
- оптовая и розничная торговля;
- сельское хозяйство;
- транспорт.

Все вышеуказанные отрасли подвержены рискам, в том числе и финансовым.

Согласно данным Главного управления статистики Донецкой народной Республики на 1 января 2020 года, на территории Республики зарегистрировано более 71 тысячи предпринимателей.

Предприятиям ДНР в основном присущи такие виды финансовых рисков, как: риск неплатежеспособности предприятия в результате убытков; инвестиционный; валютный; налоговый; структурный риски.

Валютный риск, представляющий собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

Данный риск касается тех предприятий ДНР, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность – продажу произведённой продукции за пределы Республики за иностранную валюту, а также приобретение сырья у иностранных поставщиков. Так, на протяжении 2020 года курс доллара к российскому рублю возрос на 15,28 руб. за \$1, что повлияло на себестоимость единицы продукции.

Инвестиционные риски связаны с вероятностью роста расходов, снижения доходов и прибылей от инвестиционной деятельности, а также возможность потери всего инвестированного капитала. Инвестиционный вопрос в ДНР стоит довольно остро, поскольку отсутствует должная законодательная база для осуществления инвестиций.

В 2019 году в период с 29 по 30 октября на территории ДНР прошёл первый Донецкий Международный Инвестиционный Форум, по итогам которого было принято решение о модернизации традиционных отраслей экономики и повышении экспортной ориентированности, привлечении инвестиций в ТЭК, черную металлургию, машиностроение, сельское хозяйство, строительство. Необходимо совершенствование и модернизация производств в топливно-энергетической и металлургической отрасли, увеличение эффективности их экономической работы и экспортного потенциала путем привлечения 2-3 крупных альтернативных операторов, обладающих необходимыми ресурсами и опытом. Было заключено 34 соглашения на общую сумму вложений более 135,4 млрд руб. [12].

Налоговый риск как разновидность финансового риска имеет ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня действующих ставок налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности предприятия. Будучи для предприятия непредсказуемым, он оказывает существенное влияние на результаты его финансовой деятельности.

В ДНР последние изменения в Закон «О налоговой системе» были внесены 26 июня 2020 года, согласно которым предприятия государственной формы собственности освобождены от ведения учёта валовых доходов и валовых расходов по кассовому методу, что в итоге даёт им возможность применять данный метод по их выбору.

Также 26 мая 2020 года Правительством ДНР были изменены ставки акцизного налога на произведенное и ввезенное на территорию ДНР пиво, табачные изделия. Поправки коснулись и ставок акцизного налога на товары, произведённые и ввезённые на территорию Республики, перемещаемые транзитом и экспортируемые электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина. В начале сентября 2020 года вступил в силу новый классификатор таможенных пошлин ДНР [14].

Помимо всего вышесказанного, существенной проблемой для предприятий Республики является отсутствие возможности получения кредитов. Одним из условий развития любой предпринимательской деятельности является её полноценное обеспечение финансовыми ресурсами. Первостепенную роль в решении этого вопроса играет банковский сектор, который может финансировать хозяйственную деятельность посредством кредитных операций как на общих условиях, так и в рамках ряда программ государственного стимулирования малого бизнеса.

В ДНР на данный момент невозможно осуществлять расчеты с поставщиками товаров из других стран. Для оказания полноценных банковских услуг учреждение должно быть участником

международной системы расчетов. Это будет невозможно до тех пор, пока территория ДНР будет непризнанная.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Система управления рисками охватывает процесс принятия решений. Участвует в более глубоком мониторинге подверженности рискам и контролирует порядок взаимодействия между проектами. При анализе системы управления рисками рекомендуется использовать базовый методологический инструмент, такой как системный подход, который позволяет рассматривать сложные ситуации с разных сторон, в том числе с учетом окружающей среды предприятия.

Кроме того, нельзя забывать, что в настоящее время инвестиционная стратегия компании представляется одним из важнейших факторов, способных регулировать устойчивость компаний к кризисам в долгосрочной перспективе. В связи с этим важно развивать ресурсный потенциал с обязательной диверсификацией и контролем производства инновационной продукции.

Учитывая современное понимание процесса управления рисками как части стратегического управления организацией, можно сделать вывод, что в современном бизнесе система управления рисками не должна быть просто такой, а органично интегрироваться в систему планирования и управления компанией.

Наличие в компании системы управления рисками позволяет выявить существующие риски, определить уровень риска и снизить их негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании с использованием определенных методов и приемов управления рисками.

На территории Донецкой Народной Республики на данный момент существует много проблем, которые тормозят развитие экономики в целом: политическая нестабильность, в частности, непризнанность Республики; продолжительная экономическая блокада территории; наличие сложностей с импортом сырья и комплектующих для промышленности, трудности и ограничения на экспорт собственной продукции, низкий платежеспособный спрос собственного населения; низкая производительность труда; большая ресурсоемкость основных отраслей экономики,

требующих значительных ресурсов. В связи с этим предприятиям ДНР целесообразно применение рациональных методов уменьшения влияния различных видов рисков, включая финансовых, с целью налаживания эффективной и слаженной работы для развития экономического потенциала Республики в целом.

Список использованных источников

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2015. – 600 с.
2. Землячева О.А. Классификация финансовых рисков и методы их снижения / О.А. Землячева, Л.С. Савочка // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2012. – № 3. – С. 50-57.
3. Дыба М.И. Суть и виды финансовых рисков в системе риск-менеджмента предприятия / М.И. Дыба // Вестник Национального университета «Львовская политехника». – 2008. – № 635. – С. 22-28.
4. Хоминич И.В. Финансы организаций: управление финансовыми рисками: учебник и практикум для СПО / под ред. И.П. Хоминич, И.В. Пещанской. – М.: Юрайт, 2018. – 345 с.
5. Айдинова А.Т. Финансовые риски и методы их оценки в деятельности современных предприятий / А.Т. Айдинова, А.Ш. Халидова // Молодой ученый. – 2015. – №12. – С. 373-375.
6. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутон. – М.: КНОРУС, 2016. – 304 с.
7. Евстратов Р.М. Методологические особенности управления финансовыми рисками компании / Р.М. Евстратов // Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 2(2). – С. 25-28.
8. Кричевский М.Л. Финансовые риски / М.Л. Кричевский. – М.: Изд-во «КноРус», 2012. – 248 с.
9. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник / И.Я. Лукасевич. – 3-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2017. – 768 с.
10. Лукьяненко А.В. Управление финансовыми рисками предприятия / А.В. Лукьяненко, И.А. Кузьмичева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 8(1). – С. 129-131.
11. Мамаева Л.Н. Управление рисками: учебное пособие / Л.Н. Мамаева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – 256 с.

12. Донецкий Международный Инвестиционный Форум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://doninvest-forum.ru/>. – (Дата обращения: 09.11.2020).

13. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glavstat.govdnr.ru/>. – (Дата обращения: 09.11.2020).

14. Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/>. – (Дата обращения: 09.11.2020).

УДК 330.34 + 339.3

DOI

**ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО БАЗИСА
ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СФЕРЫ ТОРГОВЛИ**

ВАЩЕНКО Н.В.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики предприятия и управления
персоналом,**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КРАВЧЕНКО Ю.А.,

**старший преподаватель кафедры экономики
предприятия и управления персоналом,**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснован функциональный цикл диагностики развития предпринимательских структур; рассмотрены отраслевые особенности сферы торговли; предложен методический базис диагностики развития предпринимательских структур сферы торговли; усовершенствована система показателей эффективности функционирования и уровня развития